

190 DE ANI DE LA FONDAREA BIBLIOTECII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

Mesaj de felicitare din partea Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM

Liudmila COSTIN,
directorul Bibliotecii Republicane
Științifice Agricole a UASM

Aniversarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova este un bun prilej de a evoca istoria instituției, fondatorii și personalitățile care au contribuit esențial la evoluția și prosperitatea Primei Biblioteci a Statului, deținătoare a „Ordinului Republicii”, a Decorației internaționale „Clasa europeană a calității”, a Medaliei de aur a Fondului de Excelență de la Geneva, a nomațiilor „Instituția secolului XXI” și „Managerul secolului XXI” pentru regretatul dr. Alexe RĂU. Biblioteca Națională simbolizează cuanta de energie unde oamenii împătimiti de lumea biblioteconomică au fundamentat activități, devenite tradiții exemplare în curriculum-ul bibliotecii: informatizarea, digitizarea colecțiilor de carte veche și rară, expoziții remarcabile, lansări de carte impresionante, conferințe și sesiuni științifice ș.a. Astăzi Biblioteca Națională este gândită ca o instituție socială modernă, inovatoare și proactivă, o platformă deschisă spre dialog și comunicare.

Deschizând o nouă pagină în istoria sa, Principala bibliotecă a Republicii are mereu ca scop slujirea societății, științei și educației. Datorită activității fructuoase, energiei și entuziasmului profesioniștilor, astăzi BNRM se dezvoltă ca un Centru informațional și cultural, care cu demnitate își îndeplinește rolul de tezaur cultural, centru inovațional pentru implementarea experiențelor avansate și a bunelor practici, a programelor și proiectelor emergente, orientate spre păstrarea patrimoniului și culturii naționale, extinderea accesului la informație, modernizarea activității bibli-

otecarilor și prestarea noilor servicii utilizatorilor.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova este un simbol al cărții, lecturii, proiectelor de anvergură, al muncii inspirate și creative și un mentor înțelept pentru bibliotecile publice. Specialiștii BNRM revarsă mereu un flux viu în viața infodocumentară, pentru a îmbunătăți atât activitatea Bibliotecii, cât și a dezvolta domeniul biblioteconomic și al științelor informării. Și în anii marcați de epidemia globală Covid-19, Biblioteca Națională, la fel ca și toate bibliotecile lumii, a răspuns acestor provocări prin creșterea investițiilor în serviciile digitale, căutând noi oportunități și colaborări în aplicarea impetuoasă a tehnologiilor moderne.

Au trecut 190 de ani de activitate a bibliotecii, cu perioade de avânt și frumoase realizări culturale, uneori ani foarte dificili, dar rodnici, plini de activități și proiecte interesante. În această perioadă au avut loc numeroase evenimente semnificative de dimensiune națională și internațională, cu impact deosebit asupra vieții culturale a țării. În toți acești ani au sporit resursele informaționale, au fost generate noi idei, au fost desfășurate acțiuni pe un trend ascendent de implementare: prima Bibliotecă Digitală Moldavica, Catalogul Național colectiv SIBIMOL, Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării, Arhiva de voci: interviuri cu personalități din domeniul culturii, Centrul de Statistică. Cercetare și Dezvoltare, Centrul de Formare Continuă în Bibliote-

conomie și Științe ale Informării, Centrul Pro-european de Servicii și Comunicare, Muzeul Cărții, Programul Național „LecturaCentral” ș.a.

Evenimentul aniversar reprezintă pentru fiecare o chemare la lectura cărților oferite de scriitori, o oportunitate unică de a ne familiariza cu cele mai fascinante colecții. Merituoase și foarte utile sunt multiplele publicații semnate de bibliotecarii Naționalei, resurse de cercetare și instruire, lucrări ce au îmbogățit patrimoniul de specialitate: monografiile „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Meridi-

anul zero al Sistemului Național de biblioteci (1991-2016)”, „Domnitori și steme românești”, revista „Magazinul Bibliologic”, Ziarul Bibliotecarului etc.

Mult stimați colegi, dorim Bibliotecii Naționale o longevitate prosperă, pentru ca cititorii de toate vârstele să vă poată vizita, pe cale on-line ori tradițională, în toate secolele și timpurile!

Vă dorim sănătate și pace, activitate prodigioasă, speranță, optimism, nepuizabilă inspirație creatoare, realizarea tuturor planurilor, ideilor interesante, aspirațiilor înalte pentru mulți, mulți ani!